

**Pengertian, Fungsi, Unsur-unsur
dan Ketentuan Umum Penyusunan Daftar Pustaka**

Oleh Kelompok 10:

Joni Prihatin	180101050907
Muhamad Arsad	180101050156
Nurin Aulia	180101051181

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
2019

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita limpahan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah, serta pertolongannya, sehingga dapat terselesaikannya makalah ini. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan maksiat menuju zaman ilmiah yang penuh dengan cahaya rahmat.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak khususnya kepada yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Lathifah, S.Pd.I., M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan KTI, yang telah memberi tugas berupa makalah yang insya Allah sedikit banyaknya akan bermanfaat bagi kita semua.

Kami menyadari segala kekurangan yang terdapat dalam makalah ini tak lepas dari kesalahan kami sendiri selaku penyusun. Maka dari itu, kami minta kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan makalah ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Robbal'amin...

Banjarmasin, 19 November 2019

Kelompok 10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Daftar Pustaka	3
B. Fungsi-fungsi Daftar Pustaka	4
C. Ketentuan Umum Penyusunan Daftar Pustaka.....	5
D. Unsur-unsur Daftar Pustaka dari Berbagai Sumber	6
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku yang disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas kebawah.

Dalam menulis suatu karangan ilmiah terutama studi pustaka yang memuat pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah yang kemudian dibahas dan ditarik kesimpulannya oleh si penulis, mutlak harus dicantumkan sumber informasi yang digunakan. Sumber informasi tersebut hendaknya dicantumkan dalam naskah karangan ilmiah dan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka yang berada pada akhir karangan ilmiah merupakan daftar dari semua sumber informasi yang digunakan. Ada berbagai macam cara penyusunan dan penulisan daftar pustaka yang seringkali menimbulkan kesulitan dalam pemakaiannya, tetapi pada prinsipnya hanya ada 3 yang menjadi dasar dari penyusunan dan penulisan daftar pustaka yaitu penulis, judul, dan fakta-fakta penerbitan.

Sumber informasi banyak pula diperoleh dari sistem internet, sehingga bagaimana cara penyusunan dan penulisan daftar pustaka seperti ini harus pula diantisipasi. Dalam menulis daftar pustaka yang bersumber dari internet sampai sekarang belum ada pedomannya tetapi penulis akan mencoba membuatnya sehingga setidaknya cara penulisan pustaka jenis ini dapat dibuat baku.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan daftar pustaka ?
2. Apa fungsi dari daftar pustaka ?
3. Apa saja ketentuan umum dalam penyusunan daftar pustaka ?
4. Apa saja unsur-unsur daftar pustaka dari berbagai sumber ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui pengertian Daftar Pustaka.
2. Untuk Mengetahui fungsi dari Daftar Pustaka.
3. Untuk Mengetahui Ketentuan umum dalam penyusunan daftar pustaka.
4. Untuk Mengetahui Unsur-unsur Daftar Pustaka dari berbagai sumber.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Daftar Pustaka

Dalam Bahasa Inggris daftar pustaka disebut *bibliography*. Daftar pustaka bermaksud memberikan daftar tabulasi dari semua karya yang dijadikan sumber referensi tulisan dalam skripsi atau tesis serta dalam tulisan ilmiah lainnya.¹

Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah.

Menurut Gorys Keraf yang dimaksud daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang tengah digarap. Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Adapun sumber informasi yang berasal dari internet, sehingga cara penyusunan dan penulisan daftar pustaka seperti ini harus diketahui.²

Daftar pustaka harus disusun menurut abjad nama belakang penulis pertama. Daftar pustaka ditulis dalam spasi tunggal. Antara satu pustaka dan pustaka berikutnya diberi jarak satu setengah spasi. Melalui daftar pustaka ini pembaca atau penulis dapat melihat kembali kepada sumber aslinya. Mereka dapat menetapkan apakah sumber itu sesungguhnya mempunyai keterkaitan dengan pembahasan itu, dan apakah bahan itu

¹ Sutriano Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), h.154.

² Haryanto A.G dkk, *Metode Penulisan dan penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar untuk Mahasiswa*, (Jakarta: EGC, 2000), h. 69.

dikutip dengan benar atau tidak. Dan sekaligus dengan cara itu pembaca dapat memperluas pula pengetahuannya dengan bermacam-macam referensi itu.³

B. Fungsi Daftar Pustaka

Fungsi sebuah daftar pustaka bisa dilihat sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki. Karena bila seorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka ia dapat mencarinya dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau sumber informasi lainnya.

Fungsi dari penulisan daftar pustaka yaitu memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain yang penulis, untuk memperikan arah bagi pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Selain itu fungsi dari penulisan daftar pustaka yaitu untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyanggah peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Serta untuk menjaga profesionalitas kita terhadap tulisan yang kita buat.⁴

Secara garis besar daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain yang menulis.

³ Kholiq, "Makalah Pengertian Pengertian Daftar Pustaka", diakses dari <http://hikmadarisebuahcerita.blogspot.co.id/2013/03/makalah-pengertian-daftar-pustaka.html>, pada tanggal 16 November 2019 pukul 9.35.

⁴ Pius Aryana, "Makalah Penulisan Ilmiah tentang Daftar Pustaka", diakses dari https://www.academia.edu/Makalah_Penulisan_tentang_Daftar_Pustaka pada tanggal 16 November 2019 pukul 11:24

2. Untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya.
3. Untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis.
4. Menjaga profesionalitas kita terhadap tulisan yang kita buat.⁵
5. Untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip.

C. Ketentuan Umum dalam Penyusunan Daftar Pustaka

Dalam pembuatan daftar pustaka, selain harus paham unsur-unsurnya, kita juga harus mengetahui bagaimana ketentuan umum dalam menulis daftar pustaka. Jadi tidak hanya urutan penulisan daftar pustaka saja yang diketahui. Berikut adalah ketentuan umum penulisan daftar pustaka:

1. Referensi yang didapatkan dari hasil komunikasi personal, wawancara, dan sejenisnya, tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka, kecuali jika hasil wawancara tersebut dimuat dalam suatu penerbitan.
2. Daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut.
3. Pengurutan daftar pustaka, ditulis berdasarkan nama penulis danurut abjad.
4. Gelar penulis tidak perlu dicantumkan dalam pustaka. Gelar akademis, gelar kebangsawanan maupun gelar keagamaan tidak dicantumkan. Sekalipun penulis mencantumkan gelarnya dalam bukunya yang kita kutip, tetapi kita tidak perlu mencantumkannya.
5. Letak daftar pustaka adalah pada bagian akhir dari tulisan.

⁵Lovieanta Arriza, "Makalah Daftar Pustaka" diakses dari <https://alovieanta.wordpress.com/2017/01/31/makalah-daftar-pustaka/> pada tanggal 16 November 2019 pukul 13.45.

6. Baris pertama diketik tepat dari garis tepi (margin) paper, tanpa menggunakan indensi atau tidak menjorok. Lalu, pada baris berikutnya menggunakan indensi empat atau tujuh ketukan.

D. Unsur-unsur Daftar Pustaka

Unsur-unsur daftar pustaka agar tidak ada kesulitan dalam penyusunan daftar pustaka, tiap penulis harus mengetahui pokok-pokok mana yang harus dicatat. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah:

1. Nama penulis atau nama pengarang, yang dikutip secara lengkap.
 - a. Apabila nama penulis terdiri lebih dari satu kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan.
Misal : nama penulis Sultan Takdir Alisyahbana maka ditulis dalam daftar pustaka : Alisyahbana, Sultan Takdir.
 - b. Apabila penulisnya ada dua orang, maka yang dibalik cukup nama penulis yang pertama pertama saja.
Misal: nama penulis Madyo Ekosusilo dan Bambang Triyanto maka ditulis dalam daftar pustaka yaitu Ekosusilo, Madyo dan Bambang Triyanto.
 - c. Apabila penulisnya lebih dari dua orang, maka yang ditulis cukup nama penulis yang pertama saja dan diberi singkatan dkk. (dan kawan-kawan).
2. Judul Buku, termasuk judul tambahannya.
 - a. Semua huruf pertama dari tiap kata ditulis dengan huruf kapital.
 - b. Jika daftar pustaka diketik dengan komputer, maka judul ditulis dengan huruf miring. Jika ditulis tangan, maka diberi garis bawah.
 - c. Pemisahan antara judul buku dengan tahun terbit menggunakan titik.
3. Data publikasi seperti tahun terbit, tempat terbit, nama penerbit, cetakan ke-berapa pada buku tersebut.

a. Tahun terbit

Apabila ada 2 buku atau lebih yang ditulis oleh penulis yang sama. Maka yang dituliskan lebih dulu adalah yang tahun terbitnya paling dulu. Sedangkan apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup ditulis (tanpa tahun).

b. Tempat terbit

Cukup menuliskan lokasi penerbit buku dan pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan titik dua (:).

c. Nama penerbit

Cukup menuliskan nama perusahaan penerbitnya dan dalam penulisannya setelah unsur nama penerbit diakhiri dengan tanda titik.

Adapun cara penyusunan daftar pustaka tidaklah seragam untuk setiap jenis sumber bacaan. Hal demikian dapat dirinci sebagai berikut:

1) Rujukan Dari Buku

Untuk sumber bacaan berupa buku, urutan unsur-unsur dalam penyusunan daftar pustaka adalah: nama pengarang dengan diawali nama akhir, koma, dilanjutkan dengan nama aal dan seterusnya, koma, nama buku dicetak miring, titik, tempat penerbit, koma, nama penerbit, koma, cetakan/jilid (jika ada), dan tahun terbit.

Contoh

a) Buku dengan penulis satu orang

Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan*, Jakarta: Al Khusnan Dzikra, 2000.

Hasbullah, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

b) Buku dengan penulis dua orang

Soetopo, Hendyat & Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Iskandar, Wiryokusumo & Usman Mulyadi, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1988.

c) Buku dengan tiga orang penulis atau lebih

Zaini, Hisyam, dkk., *Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: CTSD, 2002.
Fakih, Mansur, dkk., *Pendidiksn Populer*, Yogyakarta: Insist, 2001.

d) Dua buku atau lebih ditulis oleh satu orang diurutkan dari yang lebih dahulu diterbitkan, atau sebaliknya dari yang lebih belakangan terbit.

Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
_____, *Prosedur Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

e) Buku yang disunting

Jabali, Fuad dan Jamhari, (ed.), *UIN Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

f) Buku Terjemahan

Matthew B. Miles and Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.

2) Rujukan dari Skripsi, Tesis, atau Disertasi

Nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tahun yang tercantum pada sampul, judul skripsi, tesis, atau disertasi diapit tanda kutip diikuti dengan pernyataan skripsi, tesis, atau disertasi tidak diterbitkan nama kota tempat perguruan tinggi, dan nama fakultas serta nama perguruan tinggi.⁶

Contoh:

Karim, Abdullah, “Tsnggung Jawab Kolektif Manusia Menurut Alquran”, <i>Tesis</i> , Ujung Pandang, Perpustakaan Pascasarjana IAIN Alauddin, 1996.
--

3) Rujukan dari Artikel (Jurnal, Majalah, Surat Kabar, dan Internet)

Penulisan artikel mengikuti: nama penulis, judul artikel, nama majalah/jurnal, tahun penerbitan dan nomor halaman artikel itu dimuat. Diantara tiap tiap satuan digunakan tanda koma. Judul artikel diapit oleh tanda kutip majalah dicetak miring. Publikasi lain ada di dalam pustaka menyesuaikan dengan ketentuan ini

Contoh:

a) Artikel Jurnal

Mufidah, Nida. 2016. Strategi Belajar dan Kualitas Bicara Bahasa Inggris Santri Banjar di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura. <i>Jurnal Al-Adzka</i> . 6 (1): 83-104.

b) Artikel Majalah

Dwiloka, Bambang, 1995 “Menyibak Rahasia Baru Lipida Ikan Bagi Gizi Manusia”. <i>Info Pangan dan Gizi Jawa Tengah</i> , 5 (2): 16-23.
--

⁶ Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 133.

c) Artikel Surat Kabar

Wibowo, Mungin Eddy, “Menciptakan Masyarakat Sekolah Bermoral”.
Suara Pembaharuan, 7 Januari 2002.

d) Artikel Internet

Husaini, Adian, “Menyoal Kembali Pendidikan Agama (Tanggapi untuk Darmaningtyas)”, *www.al-islam.co.id*. 2001.
Muzaki, “ Strategi Mendampingi Anak dalam Menghadapi Ujian Nasional (UN)”,<http://www.sudahtahu.com/strategi-mendampingi-anak-dalam-menghadapi-ujian-nasional-un/2012/02/21/op.html/top>.⁷

⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S-1) IAIN Antasari*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2008), h.31.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Bahasa Inggris daftar pustaka disebut *bibliography*. Daftar pustaka bermaksud memberikan daftar tabulasi dari semua karya yang dijadikan sumber referensi tulisan dalam skripsi atau thesis serta dalam tulisan ilmiah lainnya.

Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah.

Adapun fungsi fungsi daftar pustaka yaitu: Untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain yang menulis, Untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya dll.

Dan Ketentuan penyusunan daftar pustaka: Referensi yang didapatkan dari hasil komunikasi personal, wawancara, dan sejenisnya, tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka, kecuali jika hasil wawancara tersebut dimuat dalam suatu penerbitan. Dan unsur unsur daftar pustaka berupa nama penulis atau nama pengarang, judul buku dan data publikasi seperti tempat terbit, tahun terbit serta nama penerbit

B. Saran

Dalam pembuatan makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatannya. Maka dari itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari dosen pembimbing dan teman-teman agar penulisan makalah ini bisa lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G, Haryanto, dkk., *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar Untuk Mahasiswa*, Jakarta: EGC, 2000.
- Arriza, Lovieanta, “Makalah Daftar Pustaka”, <https://alovieanta.wordpress.com/2017/01/31/makalah-daftar-pustaka/>.
- Aryana, Pius, “Makalah Penulisan Ilmiah tentang Daftar Pustaka”, https://www.academia.edu/Makalah_Penulisan_tentang_Daftar_Pustaka.
- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta: 2005.
- Hadi, Sutriano, *Bimbingan Menulis Skripsi Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1983.
- Kholiq, “Makalah Pengertian Daftar Pustaka”, <http://hikmahdarisebuahcerita.blogspot.co.id/2013/03/makalah-pengertian-daftar-pustaka.html>.
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S-1) IAIN Antasari*, Banjarmasin, IAIN Antasari, 2008.